

O'ZBEKISTONDA AYOLLAR HUQUQLARI, ERKINLIK LARI VA QONUNII MANFAATLARI

Qodirova Kamola Toxirjonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184923>

Annotatsiya: Maqolada ayollarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish va himoya qilish amaliyotining ayrim xususiyatlariga e'tibor berish zarurati bilan bog'liq masalalar e'tirof etilgan.

Kalit so'zlar: huquq nazariyasi, ayollar huquqlari, erkinlik, qonuniy manfaatlar.

Insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini haqiqatda ta'minlashga qaratilgan institutlar va vositalarning yetarlicha katta davlat-huquqiy markazida o'rin sudga beriladi. Sud himoyasi davlat va shu bilan birga huquqiy himoya bo'lib, jahon amaliyotida ishlab chiqilgan shaxsiy himoyaning eng madaniyatli va samarali shaklidir. Avvalambor, mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama ta'minlash masalalariga oid 40 dan ziyod normativ- huquqiy hujjatlar, xususan, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida", "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" hamda "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida"gi yangi qonunlar qabul qilindi.

Ayollar huquqlari - bu ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy, fuqarolik va siyosiy mavqeyini mustahkamlaydigan huquqlardir. Ushbu huquqlar ayollarni jinsga qarab kamsitishlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Har doim, hamma davrlarda ham ayollarga nisbatan hurmat-ehtirom ko'rsatilib, ularga munis, zaifa, ojiza, ona va mehribon rafiqqa sifatida qaralmagan. Tarixdan ma'lumki, arab istilosi davrida oilalarda tug'ilgan qiz farzandlarni tiriklayin ko'mib yuborishdek qabihliklar avj olgan. Ayollarga nisbatan qul, xizmatchi va boshqa quyi yumushlarni bajaruvchi sifatida qaralgan. Hatto urush yillarida ayollar ham janglarda, ham front ortida shuningdek, urush o'choqlarda ham fidokorona xizmat qilgan. Ularning matonati, sabri va sadoqatiga tan bermay iloj yo'q. Kezi kelganda ularni urish, do'pposlash, majburlab turmushga berish, jinsiy, ruhiy tazyiq ko'rsatish xotin-qizlardan tirik konteyner sifatida, tekin ishchi va mardikor sifatida eksplutatsiya etilish holatlari yangilik emas va bu holatlar yaqin o'tmishga qadar, shu jumladan, bugungi kunga qadar ham ba'zi holatlar davom etmoqda. Ko'rinib turibdi-ki, dunyo o'z boshidan kechirgan barcha davrlarda ham ayollar va xotin-qizlar huquqlari yetarli darajada ta'minlanmagan.

O'tgan davr mobaynida inson huquqlari to'g'risidagi milliy va xalqaro qonunchilikda ko'plab yangiliklar, xususan, ayollar, xotin-qizlar huquqlari va ularga berilayotgan imkoniyatlar va shart-sharoitlarni sanab o'tish joiz. Hozirda ularga berilayotgan imkoniyatlar va qaratilayotgan e'tiborni alohida ta'kidlash lozim. Muhtaram Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z nutqlarining birida: "Biz yaxshi tushunamiz - xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlangan jamiyatda albatta tinchlik, adolat, erkinlik va farovonlik bo'ladi. Ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham albatta baxtli bo'ladi¹" - degan mazmunli fikrni ilgari surdilar.

Ayollarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan izchil qonunchilik va boshqa chora-tadbirlar tufayli ular o'z huquq va erkinliklarini, tadbirkorlik,

¹ 06.03.2021 йил Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.

ta'lim, sog'liqni saqlash, fan va ijtimoiy-siyosiy sohalardagi bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.

O'zbekiston xotin-qizlarni kamsitish va ta'qib qilishning barcha shakllaridan huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy himoya etishni nazarda tutuvchi xalqaro shartnomalarga qo'shildi. Mehnat kodeksi va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlarga xotin-qizlar uchun taqiqlangan kasbiy faoliyat sohaslarini qisqartirish, qonunchilikdagi gender-assimetrik qoidalarni bartaraf etishga qaratilgan qo'shimchalar va o'zgartishlar kiritildi. Shuningdek, 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi, 2030 yilga qadar O'zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasi, barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarning qabul qilinishi ushbu sohaning huquqiy asoslarini tubdan mustahkamladi va tegishli tizimli faoliyatni yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda.

Bugun mamlakatimizda ayolga, oilaga hurmat davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, qonunchilik normalarining asosiy qoidalari sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu normalarda ayolning jamiyatda va oilada tutgan o'rni, huquq va majburiyatlari sharqona turmush tarzi, oilaning ma'naviy, axloqiy, iqtisodiy va huquqiy normalarini inobatga olgan holda belgilab berilgan. O'zbekistonda sog'lom avlodni tarbiyalash, oilani mustahkamlash, ayollarni e'zozlash, onalik va bolalikni muhofaza etishdek insoniy burchlarni ado etish borasida bir qator amaliy dasturlar ishlab chiqildi va hayotga tatbiq etilmoqda.

Hozirgi kunda ayollar sog'liqni saqlash, ta'lim tizimida, davlat boshqaruvining turli yo'nalishlarida, tadbirkorlik faoliyatida faollik ko'rsatmoqda. Ayni damda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlarning 42,1 foizini ayollar tashkil etib, saylovlar natijalariga ko'ra, 48 nafar ayol deputat etib saylandi (32 foiz). Oliy Majlis Senati a'zolarining 20 foizdan ko'prog'i, mahalliy kengashlar deputatlarining 31 foizi ayollar ekani fikrimiz isbotidir. So'nggi yillarda ayollarning ta'limi, mutaxassislik va ilmiy salohiyatini o'stirish uchun barcha lozim choralar kafolatlangani O'zbekistonda ayollar faolligini oshirishdagi sa'y-harakatlar samarasidir.

Xotin-qizlar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashning institutsional asoslari yanada mustahkamlandi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, Oliy Majlis Senatida aloxida qo'mita, Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi yangidan tashkil etildi va faoliyati yo'lga qo'yildi.

Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy - siyosiy faolligini oshirish, davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini kuchaytirish, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, bandligini ta'minlash, daromadlarini ko'paytirish, tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, "ayollar daftari" bilan manzilli ishlash, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish, oila asoslarini yanada mustahkamlash kabi masalalarni hal etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar, dasturlar va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Shuningdek, mutasaddi tashkilotlar tomonidan xotin-qizlarning muammolari o'z vaqtida bartaraf etilishi ustidan samarali jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilmogda.

Qonunlarni qabul qilinishi jamiyatda xotin-qizlarga nisbatan taziyq va zo‘ravonlikka doir murosasizlik muhitini yaratish bilan birga, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari taziyq va zo‘ravonlikdan himoya qilishni ta‘minlash, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda jamiyatimizning qaysi jabhasiga qaramaylik xotin-qizlarimiz erkaklar bilan tengma-teng, yelkama yelka bo‘lib faoliyat olib borayotganini ko‘rishimiz mumkin. Bu esa yurtimizda ayollarga izzat-ehtiroq ko‘rsatish nafaqat millatimizga xos qadriyat, balki davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanganligining yaqqol ifodasidir.

Ta‘kidlanganidek, keyingi yillarda O‘zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan yangi bosqichdagi tub islohotlardan pirovard maqsad, eng avvalo, inson huquq va manfaatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishdan iborat. Bu o‘rinda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish masalasiga ham alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda. Mamlakatimiz Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi, Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risidagi, bir xil qiymatga ega bo‘lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni rag‘batlantirish to‘g‘risidagi, Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risidagi konvensiyalarga, Pekin platformasi va Harakatlar rejasi kabi xalqaro hujjatlarga qo‘shildi.

Shuningdek, bu borada milliy qonunchilik bazasi xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalariga hamohang tarzda tobora mustahkamlanib borayotgani, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarni taziyq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunlarning qabul qilingani xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta‘minlab, ularning jamiyatdagi o‘rinini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etayotgani e‘tirof etildi².

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda yaratilgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy shart-sharoitlar xotin-qizlarning fundamental huquqlarini samarali muhofaza qilishga imkon berishini ta‘kidladi. Xotin-qizlar va oila masalalarining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarining mustahkamlanishi yangi O‘zbekistonni qurish hamda uchinchi Renessans asoslarining mustahkamlanishi, xalq farovonligi va turmush darajasini yuksaltirish, jamiyatda inson kapitalini oshirish kabi vazifalarni bajarishda hal qiluvchi omillardan bo‘lishi e‘tirof etildi. Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti bir qator omillar asosida yuz beradi. Bu jarayonda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta‘minlanganligi masalasi – davlatlar rivojining hamda demokratiyaning muhim indeksi sanaladi.

Zotan, ayol va uning jamiyat hayotidagi o‘rni hamisha muhim mezon bo‘lib kelgan. Jamiyatda ayol qadr-qimmatini, uning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida davlat bosh islohotchi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zotan, jamiyatda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ifoda etish, davlat va jamiyat munosabatlarida ayollarning o‘rni va rolini yanada oshirish, ularning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy sohalarda manfaatlarini himoya qilish masalasi Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans avlodini shakllantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

² <https://strategy.uz/index.php?news=1156&lang=uz>

1. [http://pravacheloveka.uz/oz/news/m 8193](http://pravacheloveka.uz/oz/news/m_8193)
2. <https://strategy.uz/index.php?news=1156&lang=uz>
3. <https://sherobod.uz/uz/blog/gender-tengligi/1317>